

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK TA‘LIM JARAYONIDA IJTIMOYIY-MADANIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANISHI

Xolmirzayev Nuriddin Abdullayevich

NavDU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244473>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy-madaniy rivojlanishi masalalari ko‘rib chiqiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning hayotiy va kasbiy qadriyatlarini hamda fazilatlarini shakllantirish, ularning ijtimoiy-madaniy, pedagogik madaniyatini oshirish vazifalari va texnologiyalari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-madaniy pedagogik madaniyat, madaniyat va ta‘lim qadriyatlarini, ijtimoiy-madaniy shakllanish, pedagogik ta‘lim metodlari, “aqliy hujum”.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы социокультурного развития будущих учителей в высших учебных заведениях, готовящих педагогические кадры. Показаны задачи и технологии формирования жизненных и профессиональных ценностей и качеств будущих учителей, повышения их социокультурной и педагогической культуры.

Ключевые слова: социокультурная педагогическая культура, культурно-образовательные ценности, социокультурное образование, методы педагогической подготовки, «мозговой штурм».

Abstract. This article examines the issues of sociocultural development of future teachers in higher educational institutions preparing teaching staff. The tasks and technologies for the formation of life and professional values and qualities of future teachers, improving their sociocultural and pedagogical culture are shown.

Keywords: sociocultural pedagogical culture, cultural and educational values, sociocultural education, methods of teacher training, brainstorming.

Bugungi kunda, ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlarning markaziy qismida o‘qituvchi shaxsi turadi. Pedagogik ta‘limni modernizatsiya qilish sharoitida oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash tizimida muhim o‘zgarishlar ro‘y bermoqda.

Pedagogik ta‘limni modernizatsiya qilish sharoitida oliy ta‘lim muassasalarida ta‘limning shaxsga yo‘naltirilgan modeliga yo‘naltirish, rivojlanish va hamkorlik pedagogikasiga o‘tish, insonparvarlik ruhini mustahkamlash, vatanparvarlik, bag‘rikenglik fazilatlarini shakllantirish kabi komponentlar bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash tizimida muhim o‘zgarishlar ro‘y bermoqda.

Ta‘lim tashkilotida qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuzilgan mehnat shartnomasi asosida ta‘lim va tarbiya sohasida kasbiy faoliyatni amalga oshiruvchi hamda tegishli ma‘lumotga, kasbiy tayyorgarlikka va ma‘naviy-axloqiy fazilatlarga ega bo‘lgan jismoniy shaxs pedagogdir.[1]

O‘qituvchilik kasbi qo‘yadigan eng muhim talablardan biri bu uning vakillarining ijtimoiy va kasbiy pozitsiyalarining aniqligidir. O‘qituvchining pozitsiyasi - bu uning faoliyatining manbai bo‘lgan dunyoga, pedagogik haqiqatga va ijtimoiy-madaniy faoliyatga bo‘lgan intellektual, fuqarolik, axloqiy va hissiy-baholash munosabatlari tizimi hisoblanadi.

O‘qituvchining pozitsiyasi uning shaxsiyatini, uning ijtimoiy yo‘nalishining tabiatini, fuqarolik xulq-atvori va faoliyati turini ochib beradi. O‘qituvchining ijtimoiy-madaniy va

axloqiy qarashlarini tartibga soluvchi rol o'ynaydigan qarashlar, e'tiqodlar yo'nalishlari tizimidan kelib chiqadi.

Shuning uchun pedagogik ta'lim jarayonida ijtimoiy-madaniy ma'noga ega bo'lgan va xulq-atvor va xatti-harakatlar uchun ko'rsatma bo'lib xizmat qiladigan ijtimoiy va axloqiy, madaniy qadriyatlar alohida o'rin tutadi. Shu munosabat bilan o'qituvchining ijtimoiy-madaniy rivojlanishining tarbiyaviy funksiyalarini kuchaytirish va bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy tayyorgarligi mazmunini boyitish muhim hisoblanadi.

Shu bois, biz o'qituvchini ijtimoiy-madaniy shakllantirish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy rivojlanishi sohasini ustuvor vazifa deb, bilamiz.

Pedagogik ta'limning gumanistik, ma'naviy ijtimoiy-madaniy asoslarini izlash bilan bog'liq tadqiqotlarda ta'lim uning insonparvarlik funksiyalarini amalga oshirish uchun mo'ljallanganligi g'oyasi tasdiqlanadi.

Pedagogik ta'lim jarayonida muhim savollariga – ta'limning mazmuni va maqsadi to'g'risida javob berish, shaxsning ma'naviy va axloqiy rivojlanishi uchun zamin bo'lishi, milliy madaniyatni tiklash, odamlarning ijtimoiy-madaniy xarakterini o'z-o'ziga ishonish yo'nalishida o'zgartirishga yordam beradigan vositaga aylanishi, tashkilotchilik va shaxsiy mas'uliyat, fuqarolar tinchligi, ma'naviyatini tiklash, ijtimoiy himoya va bolalarni himoya qilishning kafolati bo'lish, ochiq, demokratik jamiyatni shakllantirish yo'lini ko'rsatish kerak.[2]

Ijtimoiy - madaniy ta'limning vazifasi insonni nafaqat madaniyatlar haqidagi turli ma'lumotlar bilan boyitish, balki uning madaniyatda o'zini topishiga, o'zining madaniy qiyofasi va qiyofasini shakllantirishga yordam berishdir. Shu munosabat bilan, sub'ektda o'z "men" ning qadr-qimmatini, barqarorligini va yaxlitligi hissini yaratadigan o'z-o'zini anglash elementi - "men-shaxs" ning rivojlanishi shaxsni tarbiyalashning markaziy tarkibiy qismiga aylanadi. Madaniy qadriyatlarni rivojlantirish va "o'zlashtirish" ning asosiy mexanizmlari - shaxsiy ma'nolarning aktuallashuvi, individual ongning qismanligi va uning alohida sub'ektivligi rivojlanadi[3].

Shu munosabat bilan ijtimoiy-madaniy qadriyatlarini (ma'naviy, axloqiy, fuqarolik, estetik va boshqalar) bilish, tajriba, "tegishli" ob'ektlar sifatida ajratib ko'rsatish zarurati tug'iladi. Inson, yer, oila, tinchlik, Vatan, bilim, mehnat, tabiat, bunyodkorlik, muhabbat, ezgulik, vijdon, mehribonlik, erkinlik, ma'naviyat, go'zallik va boshqa qadriyatlar umuminsoniy sifatida qadriyatlar belgilangan.

Umuman olganda, ular odamlarning e'tiqodlari va haqiqiy xatti-harakatlarida o'zlarining namoyon bo'lishini topadilar.

Shaxsning barqaror qiymat yo'nalishlari tizimi shaxsdan nimani kutish mumkinligining ko'rsatkichidir. Shaxsning ijtimoiy-siyosiy mavqei, ma'naviy dunyosi uning sa'y-harakatlarini qanday qadriyatlarga yo'naltirishi, u uchun qaysi ob'ektlar eng muhim ekanligi, ya'ni qiymat yo'nalishlari shaxsning manfaatlari, ehtiyojlari, talablari, ijtimoiy mavqei va ma'naviy rivojlanish darajasi yo'nalishning umumiy ko'rsatkichi sifatida baholanishi mumkin.

Talabalarlarning qadriyatlari shaxsni ijtimoiy dunyoga, tarixga, faoliyatga yo'naltiradigan madaniy qadriyatlar [4] asosida belgilanadi:

- axloqiy madaniyat qadriyatlari (hayot, inson, shaxsiyat, oila, sevgi, yaxshilik, rahm-shafqat);

- fuqarolik madaniyati qadriyatlari (tinchlik, Vatan, ozodlik, vatanparvarlik, Inson huquqlari);

- intellektual madaniyat qadriyatlari (bilim, bilimdonlik, ijodkorlik, qiziqishlar, qobiliyatlar);

– ma’naviy madaniyat qadriyatlari (haqiqat, ezgulik, vijdon, baxt, o‘zlikni anglash, dunyoqarash, ma’naviyat);

- estetik madaniy qadriyatlar (go‘zallik, ezgulik, ijodkorlik, sevgi);

- ekologik madaniy qadriyatlari (salomatlik, tabiat, sog‘lom turmush tarzi, inson va tabiat birligi).

Maxsus tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy-madaniy rivojlanish dinamikasi ko‘plab omillarga bog‘liq, ammo hal qiluvchi omillardan biri bu ijtimoiy-madaniy qadriyatlar, insonparvarlik madaniyati va umuminsoniy qadriyatlarning bir qismi sifatida va ijtimoiy-madaniy dunyoqarashni shakllantirishdir.

Pedagogik faoliyatda ijtimoiy-madaniy qadriyatlar sifatida o‘zini o‘qituvchi sifatida ijobiy his qilish, o‘qituvchilik faoliyatiga ijobiy munosabat, bolalarga nisbatan insonparvarlik pozitsiyasi, rahm-shafqat, odamlarga yordam berish qobiliyati, ma’naviy va axloqiy ehtiyojlar o‘ziga va boshqalarga o‘zini o‘zi qadrlash, shaxsiy va professional o‘zini o‘zi anglash zarurati, individual va ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirish zarurati, kasbiy va shaxsiy usullarni egallash, rivojlanish, o‘z-o‘zini o‘rganish qobiliyati, o‘z hayotiy tajribasini shaxsiy baholash, kasbiy va shaxsiy rivojlanish sharoitlari va sharoitlarini sozlash qobiliyati, hissiy o‘zini o‘zi boshqarish, dialogik shakllarda ishlash qobiliyati, hamkorlikni ta’minlash va boshqalar aniqlanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik tayyorgarligi mazmuni insonparvarlik madaniyati va umuminsoniy qadriyatlar, pedagogik dunyoning bir qismi sifatida pedagogik g‘oyalarni rivojlantirish orqali o‘quvchilarning qadriyat yo‘nalishlari va ehtiyojlarini rivojlantirishga qaratilganligi bilan boyitiladi.

Shu munosabat bilan biz o‘qituvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida motivatsion va qadriyat munosabatlari sohasini ustuvor deb hisoblaymiz. O‘qituvchilik faoliyatiga motivatsion va qadriyatli munosabatni shakllantirish talabalarni o‘qishda faol bo‘lishga undaydigan sharoit va vaziyatlarni yaratishga asoslangan bo‘lishi kerak.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning motivatsion sohasiga e’tiborni o‘z-o‘zini tashkil qilish mexanizmlarini kiritish imkonini beradigan yuqori sifatli ijtimoiy-madaniy tayyorgarlikning muhimligini tushunishga o‘zgartirish kerak, bunda ijtimoiy va madaniy rivojlanish jarayoni shaxs tomonidan belgilanishi kerak.

Oliy ta’lim muassasalarida pedagogika fanlarini o‘rganish jarayonida biz talabalar bilan birgalikda ijtimoiy-madaniy rivojlanishni belgilovchi component bo‘lgan gumanistik pedagogika g‘oyalari asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning madaniy-axloqiy pozitsiyasi, dunyoqarash jihatlarini aniqlahga harakat qildik.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini rivojlantirish bizning tajribamizda o‘qituvchilik kasbiga qadriyat-semantik munosabatni rivojlantirish va ehtiyojlarni qondirish kabi aniq vazifalarni hal qilish orqali amalga oshiriladi.

Insonparvarlik ijtimoiy-madaniy qadriyatlari mahalliy va xorijiy tajriba asosida bo‘lajak o‘qituvchi sifatida o‘z-o‘zini tarbiyalash, o‘zini o‘zi yaratish jarayonlarini shakllantirish, o‘qituvchilik faoliyatida ijodiy individuallikni o‘z-o‘zini rivojlantirishga qaratilgan shaxsning ijodiy salohiyatini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Bizning vazifamiz turli ta’lim metodlarida (ishbilarmonlik, rolli o‘yinlar, munozaralar, tanlov vaziyatlari, ijodiy dizayn, muammolarni hal qilish) talabalarning birgalikdagi faoliyati va hamkorligini tashkil etish, talabani unga ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni rivojlantirishga yordam beradigan muhit yaratishga jalb qilish edi.

Pedagogika fanlarini o'rganishda faol metod va texnologiyalardan keng foydalanishga harakat qildik. O'quvchilarning ijtimoiy-madaniy va shaxsiy o'sish muammolarini hal qilishda sub'ektiv pozitsiyasini yangilashga, ta'lim qadriyatlari, ijtimoiy dunyodagi o'rni haqidagi bilimlarni o'zlashtirish; o'qituvchi sifatida o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish tajribasini o'zlashtirish; o'z hayotini baholash va pedagogik tajriba; ijtimoiy, shaxsiy va pedagogik muammolarni hal qilishda mustaqil va mas'uliyatli harakat qilishni rivojlantirishga qaratildi.

Talabaning vazifasi o'qituvchining xususiyatlarini va uslubini aniqlash, mumkin bo'lgan xatolarni aniqlash va o'rganilayotgan kursning tushunchalari va g'oyalari yordamida ularni tahlil qilishdir. Biz pedagogik vaziyatlarni kasbiy yo'naltirilgan mazmun bilan to'ldirishga, talabalardan uni mustaqil va ijodiy qo'llashni, kasbiy va shaxsiy o'zini o'zi belgilash, o'z-o'zini anglash, o'ylash, o'z-o'zini hurmat qilish, o'zini o'zi nazorat qilish zarurligini dolzarblashtirishga, ularning ijtimoiy-madaniy va kasbiy rivojlanishini maqsad qildik.

Nutq o'qituvchilik kasbi uchun juda muhimdir. O'qituvchi yangi saboqni tushuntirayotgan, o'qituvchining javobini tahlil qilayotgan yoki tanqid qilayotgan bo'lsa ham uning nutqi hamisha o'zining iski kuchi, o'zi gapirayotgan narsaga qiziqqanligi bilan ajralib turadi. Fikrning ifodasi o'quvchilar uchun aniq, sodda va tushunarli bo'ladi.[5] Munozara-suhbat shaklida o'tkazilgan seminarlarda talabalarning nutqining shakllanishi, ijtimoiy-pedagogik muammolarni muhokama qilish va hal qilish jarayonida ishtirokchilar o'rtasidagi dialogik muloqotga asoslangan aqliy hujum metodlaridan foydalanildi.

Ўқитувчининг шахсий фазилатлари: ахлоқий баркамоллик, яъни саҳоватпешалик, меҳрибонлик, талабчанлик, маънавий поклик, қаноатлилик, ростгуйлик, садоқатлилик, покизалилик, зийраклик, андишалик, вазминлик, сабр-бардошлилик, мулојимлик ва бошқалардир.[6]

Talabalar haqiqiy o'qituvchilik amaliyoti bilan bog'liq loyihalar ustida ishlashga jalb qilinadi, bu ularga ta'lim muammolarini hal qilishga, ijtimoiy, axloqiy va ijodiy salohiyatni rivojlantirishni ta'minlash imkonini beradi.

Bunday faoliyat jarayonida bo'lajak o'qituvchilar o'z imkoniyatlarini hayotga va kasbiy voqelikka o'zlashtirish vositalarini izlash, ijtimoiy-madaniy faoliyatning qadriyatlari va mazmunini o'zlashtirish, ijtimoiy-madaniy tajribani rivojlantirish, kasbiy va shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish holatiga joylashtiriladi.

Biz talabalarning e'tiborini ularning ijtimoiy, axloqiy, kasbiy va shaxsiy rivojlanishini fuqaro, madaniyat va axloqiy shaxs sifatida psixologik-pedagogik o'z-o'zini tashxislashiga qaratdik. Talabalarga ijtimoiy-madaniyat shaxsining erkin, insonparvar, ma'naviy va ijodiy shaxs sifatidagi qadriyatlari va fazilatlarini aks ettiruvchi xarita-sxema taklif qilindi. Talabalarning ijtimoiy-madaniy rivojlanish darajasini o'z-o'zini baholash ma'lumotlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval - Talabalarning ijtimoiy-madaniy rivojlanish darajasini o'z-o'zini baholashi (0-5 ballda)

	Ijtimoiy-madaniy rivojlanish ko'rsatkichlari	O'rtacha ball
1.	Shaxsning fuqarolik madaniyatining qadriyatlari va fazilatleri	
	O'z Vatanining tarixi va madaniyatini bilish zarurati	4,0
	O'z mamlakati taqdiri uchun mas'uliyat hissi	4,3
	Vatanparvarlik, O'zbekiston manfaatlarini himoya qilishga tayyorlik	3,8
	Fuqarolik huquq va majburiyatlarini tanlashda mustaqillik	4,4

2.	Erkin inson, erkin shaxsning qadriyatlari va fazilatlari O‘z-o‘zini hurmat qilish Hayot mazmunini erkin tanlash Boshqalarning qadr-qimmatini hurmat qilish va tan olish O‘z-o‘zini tarbiyalash	4,8 4,4 4,4 3,5
3.	Shaxsning axloqiy madaniyatining qadriyatlari va fazilatlari Inson hayotining qadr-qimmatini tushunish Tinchlik va hamjihatlikka intilish Hamdardlik va hamdardlik qobiliyati Muloqot madaniyati, xushmuomalalik	4,5 3,8 4,3 3,5
4.	Shaxsiy ma'naviy madaniyatning qadriyatlari va fazilatlari Rivojlangan ma'naviy ehtiyojlar (ideallarni, hayotning ma'nosini izlash) O‘z-o‘zini hurmat qilish, o‘z taqdirini o‘zi belgilash, o‘z-o‘zini tarbiyalash zarurati Shaxsiy rivojlanish yo‘llarini tanlashda mustaqillik Madaniyatni saqlash va rivojlantirish zarurati	4,5 4,0 3,9 4,0
5.	Kognitiv va ijodiy madaniyatning qadriyatlari va fazilatlari Ta'lim (bilim, ko‘nikma) Rivojlangan qobiliyatlar Ilmiy va ijodiy faoliyatga qiziqish Kompyuter savodxonligi	4,0 4,3 3,9 4,0
6.	Ekologik va estetik madaniyatning qadriyatlari va fazilatlari Sog‘lom turmush tarzi, sog‘lom bo‘lish qobiliyati Tabiat va yashash muhitini saqlash qobiliyati Estetik didlar, hayotda go‘zallikka intilish Yomon odatlarga qarshi turish qobiliyati	3,5 4,0 4,5 3,8

Bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zlarining ijtimoiy-madaniy tajribasining rivojlanish darajasini juda yuqori baholaydilar, bu o‘z-o‘zini hurmat qilish va o‘zini o‘zi qadrlashda namoyon bo‘ladi (4.8), inson hayotining qadr-qimmatini tan olish (4.5), rivojlangan ma'naviy ehtiyojlar (ideallarni, hayotning ma'nosini izlash) (4.5), hayot mazmunini erkin tanlash (4.4) va boshqalar.

Talabalarning o‘qituvchi sifatida rivojlanishining ayrim ko‘rsatkichlarini o‘z-o‘zini tahlil qilishlari, pedagogik madaniyat ko‘rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan.

Talabalar o‘zlarining o‘qituvchi sifatida rivojlanishini o‘z-o‘zini tahlil qilish va o‘z-o‘zini baholash jarayonida o‘qituvchilik kasbiga ijobiy munosabatini ko‘rsatdilar, o‘rtacha darajadan yuqori ball (4,5) aksariyat ko‘rsatkichlarni egalladi.

3,7 ball to‘plagan talabalar kasbiy va shaxsiy rivojlanish usullari bo‘yicha etarli bilimga ega emasligini tan oladilar.

2-jadval-Pedagogik madaniyat ko‘rsatkichlari.

Pedagogik madaniyat ko‘rsatkichlari		
1.	O‘quv faoliyatiga ijobiy munosabat	4.5
2.	O‘zingizni o‘qituvchi sifatida ijobiy his qilish	4.4
3.	Bolalarga nisbatan gumanistik pozitsiya	4.8
4.	Ma'naviy va axloqiy ehtiyojlar (hayotning ma'nosini izlash, rahm-shafqat, odamlarga yordam berish qobiliyati)	4.2

5.	O‘ziga va boshqalarga nisbatan munosabat ichki qadriyat sifatida	4.3
6.	Shaxsiy va kasbiy o‘zini o‘zi anglash, individual ijodiy o‘zini o‘zi rivojlantirish zarurati	4.0
7.	Kasbiy va shaxsiy rivojlanish usullariga ega bo‘lish	3.7
8.	Dialogik shakllarda ishlash qobiliyati, hamkorlikni ta‘minlash	3.6
9.	Kasbiy va shaxsiy rivojlanish shartlari va sharoitlarini moslashtirish qobiliyati	3.7

Xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, biz bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy-madaniy shakllanishini pedagogik madaniyatga kirishning subyektiv jarayoni sifatida, pedagogik faoliyatning qadriyatlarini rivojlantirish, kasbni o‘zlashtirish bilan bog‘liq madaniy faoliyat, kasbiy va madaniy fazilatlarni egallash jarayoni sifatida qaraymiz.

Ijtimoiy-madaniy faoliyat ongli, mas‘uliyatli, insonparvarlik, kasbiy va axloqiy munosabatda namoyon bo‘ladi. Biz o‘quvchining bo‘lajak o‘qituvchi sifatida ijtimoiy-madaniy salohiyatini faollashtirishni uning kasbiy mahoratining asosi deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикасининг “Педагогнинг макоми тўғрисида”ги Қонуни, 01.02.2024 йил ЎРҚ-901-сон.
2. Bondarevskaya, E. V. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim nazariyasi va amaliyoti / E. V. Bondarevskaya. - Rostov n/d., 2000 yil.
3. Leontiev, A. N. Faoliyat. Ong. Shaxsiyat / A. N. Leontiev. – 2-nashr. - M.: Politizdat, 1997 yil
4. Bogomolova, G. P. Talabalarning qiymat yo‘nalishlarini rivojlantirish - bo‘lajak o‘qituvchilar // Ta‘limni modernizatsiya qilish sifatli pedagogik ta‘lim: muammolar, yondashuvlar, echimlar: maqolalar to‘plami. ilmiy tr. - Taganrog, 2005
5. Искандаров, К.А. Ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини такомиллаштиришга муносабат: изланишлар, муаммолар, ечимлар/ К.А.Искандаров – Молодой ученый – 2016. № 29.3 (133.3). URL: <https://moluch.ru/archive/133/37854/> (08.11.2024).
6. Курбонова Г.А. Замонавий ўқитувчининг педагогик маҳорати ва педагогик бурчи// Таълим технологиялари <https://cyberleninka.ru/> (08.11.2024).